

A técnica e o material como instrumentos para a geração formal na obra de Paulo Mendes da Rocha

Ana Elisa Souto

Arquiteta, formada pela UFRGS, Mestre em Tecnologia da Construção e Urbanização UFRGS/PROPAR(2002) e Doutora na Área de Teoria História e Crítica de Arquitetura UFRGS/PROPAR (2010). Tese: Projeto Arquitetônico e a relação com o lugar nas obras de Paulo Mendes da Rocha. Orientação: Phd. Edson da Cunha Mahfuz. Professora da Universidade Feevale, Novo Hamburgo, RGS.

Rua Guenoas 558, Guarujá, Porto Alegre. Cep:91770-060
email: anesouto@ig.com.br

A técnica e o material como instrumentos para a geração formal na obra de Paulo Mendes da Rocha

RESUMO

A arquitetura de Paulo Mendes da Rocha é expressão de espacialidade livre e constante, que se traduz em extrema originalidade plástico-formal. Uma obra genuinamente singular, porém com raízes na racionalidade universal do projeto moderno. Afastando-se de meras influências estilísticas e contrapondo-se às preocupações dualistas: regional e universal típicas do início da formação da arquitetura moderna brasileira, portanto a obra de Paulo Mendes da Rocha contém a síntese e atinge plena autonomia, compreendendo a arquitetura pelo que lhe é elementar e intrínseco: a arte e a técnica. Sua produção apresenta-se como exemplar em função da estreita relação entre forma e estrutura. O arquiteto opta por materiais que possibilitam técnicas arrojadas como o concreto, o aço e o vidro. Paulo Mendes assume uma postura crítica contrapondo-se à pragmática utilização da estrutura aparente ortogonal de viga e pilar, sintetizando os componentes construtivos convertendo-os plasticamente em uma totalidade homogênea. O arquiteto acompanha as sucessivas questões ditadas pelas descobertas tecnológicas sem abrir mão das soluções tradicionais das construções vernaculares e seus aspectos telúrico e tectônico. O Ginásio do Clube Atlético Paulistano (1958) é claro indício de concepção espacial abstrata neoplástica, contrapondo-se ao tradicional sistema tridimensional volumétrico. Projeto ganhador de concurso de equipamento para um clube privado e exclusivo, o edifício se define a partir de sua relação tanto com o quarteirão interno quanto em relação à cidade. É a partir de necessidades elementares, luz, sombra, praça e abrigo, que a edificação se insere na malha urbana existente como espaço ordenador de continuidade da cidade a partir de uma ótica planificadora: são planas as lajes de tetos e pisos e é plana a cúpula do Ginásio. A plástica do prédio é, sem dúvida atribuída à habilidosa cobertura plana, parte compacta e parte translúcida, com um imenso anel circular periférico de concreto, articulado por cabos de aço que partem de um pendural central, apoiado em pilares de concreto armado. Paulo Mendes apresenta uma produção precisa e constante, que abre mais um caminho de interpretação da arquitetura brasileira.

Palavras chaves: Paulo Mendes, Ginásio Clube atlético Paulistano, cúpula plana.

ABSTRACT

The architecture of Paulo Mendes da Rocha is an expression of freedom and spaciousness constant, which translates into extreme plastic-formal originality. A genuinely unique work, but with roots in universal rationality of modern design. Moving away from mere stylistic influences and opposition to the dualistic concerns: regional and universal typical beginning training of Brazilian modern architecture, so the work of Paulo Mendes da Rocha contains the synthesis and reaches full autonomy, including the architecture by which is elementary and intrinsic: the art and technique. Its production is presented as exemplary function of the close relationship between form and structure. The architect chooses materials that enable technical daring as concrete, steel and glass. Paulo Mendes take a critical opposition to be pragmatic use of orthogonal apparent structure beam and column, summarizing the building components converting them plastically in a homogeneous whole. The architect came the successive issues dictated by technological breakthroughs without compromising traditional solutions of vernacular buildings and their telluric and tectonic aspects. The Gymnasium Paulistano Athletic Club (1958) is clear evidence of neoplastic abstract spatial design, as opposed to the traditional three-dimensional volumetric system. Project winner of contest equipment for a private and exclusive club, the building is defined from its relationship with both the internal block as compared to the city. It's from elementary needs, light, shade, shelter and plaza, the building fits into the existing urban fabric as a space officer of continuity of the city from a perspective that flattens: are flat slabs of ceilings and floors is flat and the gym summit. The plastic of the building is undoubtedly attributed to skillful flat roof, compact part and part translucent, with a huge circular peripheral ring of concrete, articulated by steel cables that run from a central hanger, supported by concrete columns. Paulo Mendes presents an accurate and constant production, which opens another path interpretation of Brazilian architecture.

Key Words: Paulo Mendes, Ginásio Clube atlético Paulistano, flat roof.

1.0 Aspectos Gerais sobre a trajetória de Paulo Mendes da Rocha

Paulo Mendes notabilizou-se desde o início de sua trajetória profissional pela qualidade dos seus trabalhos cuja abrangência inclui uma ampla variedade de temas. Ele iniciou sua carreira no fim dos anos 50, e realizou obras notáveis e polêmicas como o Museu Brasileiro de Esculturas (1988) e o Pórtico da Praça do Patriarca (1992) ambos em São Paulo. Paulo Mendes da Rocha é um arquiteto com reconhecimento nacional e internacional. Além da sua atividade acadêmica como professor de 1960 a 1998 sempre teve intensa atuação em órgãos de classe e associações culturais ligadas à arquitetura. Participou e venceu diversos concursos nacionais e internacionais. O arquiteto também é considerado um dos principais nomes da arquitetura paulista, pertencente à geração de arquitetos modernistas influenciados por Vilanova Artigas.

Nas obras de Paulo Mendes se sintetizam diferentes referências: seu modo de fazer a arquitetura, a sua participação dentro das idéias conceituais e formais da escola paulista e a sintonia com as referências mais minimalistas que têm vigorado no panorama arquitetônico internacional do século XX. Uma arquitetura seletiva em termos de sintaxe, vocabulário e materialidade que insiste na unidade da composição. A clara preferência pela caixa elevada de planos opostos contrastados, e pela rigorosa definição estrutural quase sempre com um número mínimo de apoios verticais.

Através de uma linguagem muito pessoal a economia de meios é posta a serviço de uma visão urbanística que faz do objeto arquitetônico não um protagonista, mas a consequência natural de necessidades elementares como: luz, sombra, praça e abrigo, temas que o arquiteto abordará outras tantas vezes de maneiras variadas.

Uma das características mais marcantes da obra de Paulo Mendes da Rocha é possuir forte identidade formal. Essa qualidade deriva da presença de estruturas formais claras como base da organização dos seus projetos, da utilização de formas elementares na configuração dos seus elementos constituintes e do fato de que o número de elementos em seus projetos é sempre limitado. Essas características definem uma obra sintética, fácil de entender e memorizar, por isso de alto valor simbólico.

A arquitetura de Paulo Mendes é normalmente elogiada pela definição estrutural e perícia técnica sempre inovando com soluções específicas para cada obra. São exemplos desse fato os projetos: Ginásio do Clube Atlético Paulistano (1958) e o Ginásio de Serra Dourada (1973) entre outros. Paulo Mendes apresenta uma arquitetura que trata de recuperar a competência técnica que garante sua credibilidade construtiva, material, formal e com isso seu sentido histórico, sua qualidade artística e seu sentido social na realidade brasileira.¹

Em várias obras de Paulo Mendes não se consegue separar a estrutura resistente da estrutura formal. A estrutura formal e a estrutura resistente são resolvidas ao mesmo tempo. Na grande maioria das obras arquitetônicas primeiramente ocorre uma definição formal e a estrutura é resolvida como um elemento posterior a essa definição de forma. Essa é a prática mais comum

entre os arquitetos. A estrutura resistente desempenha um papel muito importante na definição espacial e na configuração dos espaços individuais nos projetos. Quando essas estruturas resistente e formal coincidem o arquiteto concebe de forma integrada e a construção bem como a materialidade tem um papel fundamental nesse processo.

A obra de Paulo Mendes deixa bem claro que não existe como conceber sem consciência construtiva, é esse conhecimento profundo a respeito dos materiais, suas potencialidades e possibilidades o que diferencia a capacidade desses arquitetos exemplares de explorar ao máximo o sistema construtivo para obter a forma desejada. Para Paulo Mendes não existe uma diferença entre forma e estrutura, as duas são uma única coisa. Talvez por isso seus croquis e desenhos de concepção sejam tão significativos para o entendimento do projeto, pois pouco haveria a acrescentar após a definição dos elementos principais. Sua produção se baseia no domínio do saber técnico, na intensidade conceitual, na vontade de inserção urbana e a vocação social da sua arquitetura. Sua obra desenvolve uma postura, partindo da fascinação pela engenharia e pela técnica.

Obviamente essa característica não é exclusiva da obra de Mendes da Rocha, ela é compartilhada com mais de uma geração de arquitetos cariocas e paulistas, desde o Reidy do MAM, Oscar Niemeyer (MAC), Vilanova Artigas e etc.

Figura 01 - Croqui partido do Ginásio do Clube Atlético Paulistano
Fonte: ARTIGAS, Rosa. 2006

Percebe-se a busca por uma estrutura de forte significado visual, tornando-se comum à opção entre o cheio, representado pela estrutura sólida, a massa edificada. E o vazio representado pelos grandes vãos. O sólido representa a ocupação, a marcação do território através da utilização de formas geométricas puras mostrando a interferência humana na paisagem e nas cidades. O vão, o vazado representando a continuidade visual e espacial entre projeto e lugar.²

Um exame detalhado de suas obras é suficiente para demonstrar que seu traço característico é a recorrência, a reutilização de soluções próprias ou de outros arquitetos. Paulo Mendes foi desenvolvendo um modo próprio de resolver programas arquitetônicos, ampliando seu repertório,

adaptando e reciclando as soluções já utilizadas. O verdadeiro significado dos seus projetos não reside nos seus elementos, mas na sua estrutura relacional específica de cada um.

Paulo Mendes volta o foco da concepção para aqueles aspectos do problema arquitetônico que são relevantes e transcendentes, para aquilo que é essencial em um programa, lugar ou processo construtivo, deixando de fora o que for acessório. O programa, o lugar e a construção são estimulantes da forma arquitetônica, são elementos presentes com maior ou menor intensidade na origem e no desenvolvimento do processo projetual. O rigor aplicado na hierarquização do programa é acompanhado por uma atitude análoga no momento de definir os elementos que materializam a estrutura formal e a estrutura resistente. Desta forma o sistema construtivo utilizado pelo arquiteto se relaciona diretamente com sua ideia de forma e as ações necessárias para sua construção. O material escolhido deve potencializar a solução arquitetônica. Na grande maioria das suas obras o concreto aparente é o material utilizado.

O êxito do concreto armado no Brasil vai além de razões técnicas e plásticas. Material que possibilita inúmeras soluções estruturais, o seu uso obedece, também, a imperativos econômicos, pois seus componentes básicos: cimento areia e brita são facilmente encontrados e podem ser preparados artesanalmente dispensando mão de obra especializada. Paulo Mendes não esconde sua aversão aos métodos tradicionais típicos de materiais como o tijolo de barro. Contrapondo-se a pragmática utilização da estrutura aparente ortogonal de viga e pilar em concreto armado, independente da vedação das paredes em tijolos, o arquiteto sintetiza os componentes construtivos convertendo-os em plasticamente em totalidade homogênea. Valendo-se da capacidade estrutural do concreto armado, utiliza placas de concreto que adquirem simultaneamente as funções de vedação e suporte. O grande cuidado com as questões técnicas, que leva o arquiteto a estudar cada obra junto a engenheiros especializados está latente em sua formação.

A universidade Mackenzie de São Paulo, onde se formou em 1954, foi implantada a partir de um desdobramento da Escola Politécnica, de onde provinham professores altamente especializados, entre os quais Roberto Rossi Zúculo, engenheiro calculista, um dos introdutores da técnica do concreto protendido no Brasil. Em 1958, Paulo Mendes da Rocha, com apenas três anos de formado, em parceria com seu ex-colega de faculdade João Eduardo de Gennaro, vence o concurso público para o projeto do Ginásio do Clube Atlético Paulistano (1958-61). A plástica do conjunto do Ginásio decorre de um engenhoso sistema misto em aço e concreto, sem dúvida fator decisivo para a premiação (SOUTO, 2010, p29).

No Ginásio do Clube Atlético Paulistano, a utilização do sistema misto foi tímido quando comparado a obras posteriores do arquiteto, o aço foi apenas localizado em tirantes na laje de cobertura, mas em outros projetos como na Loja Forma (1987), Paulo Mendes da Rocha opta por um sistema de estrutura metálica para a cobertura e as fachadas. Vigas metálicas de trinta metros de extensão e aproximadamente sete metros de altura constituem as fachadas principal e traseira,

resolvendo desta forma à longa e contínua vitrine, que se caracteriza como um intervalo entre viga superior e laje inferior, uma ausência de elementos que, paradoxalmente, adquire um protagonismo essencial. Unindo as duas vigas principais aparecem à estrutura da cobertura e o mezanino da loja, o qual aumenta a área de loja ao mesmo tempo em que atua como contraventamento de todo o sistema metálico. Fica assim definido um grande prisma de espaço interior, cuja unidade o mezanino não compromete, absolutamente adequado ao seu propósito de expor móveis contemporâneos.

Segundo Mahfuz (2011): *...”É realmente impressionante como esse complexo estrutural constituído por elementos de grandes dimensões pode passar tão despercebido, permitindo que o protagonismo seja de um interior e um exterior quase mágicos na sua leveza e espacialidade. A busca de leveza e ocultamento das reais dimensões da obra fica evidente no tratamento das bordas tanto das empenas quanto do plano inferior da vitrine, os quais são acabados por um chapa metálica dobrada em ponta, o que reduz visualmente suas espessuras a quase zero”...*³

No projeto do Arco da Praça do Patriarca (1992), o arquiteto adota a solução estrutural tipo casca de aço delgada com nervuras internas. São dois pilares metálicos e uma viga metálica de 40 m de vão livre com uma cobertura leve que só sustenta o seu peso. O metal comparece como único material que potencializa a solução adotada e fornece toda a leveza e idéia de movimento do conjunto proposto.

Figura 02-Fotografia Arco da Praça do Patriarca

Fonte: Fotografias da autora

Uma obra de arquitetura, para assumir a categoria de obra de arte, precisa como condição básica, apresentar um conteúdo mínimo de criação, ou seja, uma contribuição pessoal do arquiteto. Sem isso, ela se limita a uma repetição de formas e soluções já conhecidas de escolas. O que não falta na obra de Paulo Mendes é a originalidade plástica formal, as técnicas arrojadas, as soluções muito específicas para cada contexto. Na arquitetura Mendes da Rocha, após a definição e/ou construção da estrutura resistente pouco falta para completar o edifício. Essa resolução em conjunto de vários elementos que vão gerar, definir e estimular a forma arquitetônica conferem uma qualidade superior a sua arquitetura. O projeto do Ginásio do Clube Atlético Paulistano marca

o início de sua trajetória profissional e contém a essência da sua arquitetura que é desenvolvida nos anos posteriores.

1- SOUTO, Ana Elisa Moraes. **Projeto arquitetônico e a relação com o lugar nas obras de Paulo Mendes da Rocha 1958-2000**. 2010. 2 v. : il. ; 21 x 30 cm. Tese (doutorado) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Arquitetura. Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura, Porto Alegre, BR-RS, 2010. Ori.: Mahfuz, Edson da Cunha.

2- SOUTO, Ana Elisa.op.,cit,p.120,2010

3- MAHFUZ, Edson da Cunha. **Loja Forma, Paulo Mendes da Rocha**, São Paulo, 1987. Série projetos exemplares, n. 1. *Projetos*, São Paulo, 11.123, Vitruvius, mar 2011 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/11.123/3818>>.

2.0 Ginásio do Clube Atlético Paulistano

Localizado no centro de bairro residencial de São Paulo, em terreno de dimensões reduzidas e, em sua maior parte, já ocupado pelas demais instalações do Clube, o prédio do Ginásio foi projetado como um centro de interligação entre os espaços da rua, os jardins e das demais instalações do clube ocupando totalmente o espaço do terreno ainda disponível, o arquiteto insere o projeto em um patamar mais elevado, semi-enterrando a construção. Ao fazer coincidir a planta baixa do prédio com o perímetro do terreno, estratégia que será também utilizada no Mube em 1988, garante a máxima utilização da área construída para as instalações do Ginásio, ao mesmo tempo, não elimina nem reduz o espaço livre existente. Muito ao contrário, a grande praça elevada promove ainda a expansão da paisagem do clube, antes limitada ao seu jardim integrando-se a via pública.

O prédio compreende um grande bloco de base quadrangular, semi-enterrado, com a imensa cobertura circular suspensa, o que corresponde a uma área total de 4.500m² de construção. Essa plataforma habitável semi-enterrada cuja cota superior estaria posicionada a meia altura em relação ao transeunte da Rua Colômbia abriga boa parte do programa solicitado e pode ser entendida como uma continuação do piso urbano, qual praça semi elevada e aberta, possibilitando franco acesso às arquibancadas do ginásio coberto: desde o clube a praça também é mirante, terraço que devolve ao uso comum a área livre e aberta anteriormente existente e agora ocupada pelo ginásio, realizando assim o entendimento corbusiano do teto jardim como instrumento de recuperação urbana do espaço privativamente ocupado pela cidade. Todos os anexos, vestiários, salas de ginástica, departamento médico e de esportes, depósitos e equipamentos técnicos localizam-se sob o patamar, na periferia do bloco, ficando o centro destinado à quadra esportiva e às arquibancadas. A praça elevada permite acesso, através de rampas suaves e escadas, tanto para a esplanada das piscinas, para as demais dependências do clube e para a Rua Colômbia, quanto para o interior do próprio ginásio, descendo pelas escadas, junto às arquibancadas, criando um fluxo contínuo entre interior e exterior que se acentua graças ao espaço circular vazado formado entre a praça e a cobertura.

Figura 03-Implantação Ginásio do Clube Atlético Paulistano

Fonte: Google Earth

No projeto apresentado ao concurso, acima desta plataforma-praça habitável situa-se, além da cobertura do ginásio, uma outra, retangular, estreita e mais baixa sob a qual se abrigaria um jardim de infância, com acesso pela praça e voltada para a lateral da Rua Honduras. A praça prolongava seu perímetro no lado nordeste 45° voltada para o espaço aberto dos demais equipamentos existentes no clube, providenciando uma arquibancada para as canchas de tênis. Outro chanfro no lado sudeste acomodava algumas árvores em continuidade ao edifício existente.

Essas gentilezas de implantação são abandonadas no projeto definitivo atendendo a algumas alterações no programa e em prol de uma maior autonomia do objeto construído. Desaparece o jardim de infância e modificam-se alguns dos usos esportivos, resultando numa plataforma retangular quase quadrada de aproximadamente 75 x 60 metros. Mas sua característica icônica mais forte o corte-manteve-se quase idêntico, apesar das diferenças importantes nas cotas de níveis das duas soluções, pois a altura do lençol freático exigiu do projeto final o levantamento do nível do piso da quadra, correção que já constava como necessária no memorial do concurso. Esse detalhe é importante, pois subindo a cota de 1,5 m para 2,5 metros em relação ao terreno e a rua, a proposta de continuidade com o espaço urbano externo ficou prejudicada.⁴

Com essas alterações a estrutura da cobertura ganhou mais destaque no conjunto final, tendo sido ligeiramente ampliada horizontal e verticalmente em relação ao primeiro desenho, mas mantendo sua integridade conceitual inicial.

Com forma circular o prédio abre-se para todas as direções, garantindo a visão contínua do espaço. A idéia de espaço, para Paulo Mendes da Rocha, coincide com a de Le Corbusier, desde a *Villa Savoye*, e deriva do cubismo, ao introduzir elementos não hierarquizados segundo um único ponto de vista, substituindo a concepção dualística figura-fundo por uma continuidade espacial homogênea. Na interpretação neoplástica, de Theo van Doesburg a Mondrian, a ruptura com a reprodução ilusionista clássica atinge proporções maiores: o volume tridimensional é plenamente reduzido ao novo elemento plástico, o plano.

Figura 04- Cortes Ginásio do Clube Atlético Paulistano

Fonte: <http://www.arquiteturabrutalista.com.br/fichas-tecnicas/DW%201958-/fichatecnica1958-31.htm>

O ginásio é claro indício de concepção espacial abstrata neoplástica, contrapondo-se ao tradicional sistema tridimensional volumétrico. É a partir de necessidades elementares de luz, sombra, praça e abrigo, que a edificação se insere na malha urbana existente como espaço ordenador de continuidade da cidade a partir de uma ótica planificadora: são planas as avenidas, as lajes de teto e de pisos, é plana a Cúpula do Ginásio do Clube Atlético Paulistano.

A cobertura projetada se contrapõe aos modelos côncavos, normalmente utilizados nas construções de ginásios esportivos, restringindo a sua forma ao limite necessário de funcionalidade a que se destina: a garantia de um pé direito adequado às atividades esportivas, eqüidistantes em todos os pontos da quadra. Suspensa no solo, com diâmetro central construído por estrutura metálica e translúcida cumpre ainda a tarefa de conforto ambiental, térmico e visual, inerente ao interior das coberturas côncavas, além de ampliar o alcance da vista para além dos limites da construção.

A primeira leitura do projeto do Ginásio do Clube Atlético Paulistano muito em função dos imensos pilares e do concreto bruto é de peso, grande massa construída. De um lado exhibe a inércia da matéria, quer na rusticidade do material bruto, quer na dimensão enorme das proporções. Mas realizando uma análise mais atenta percebe-se não ser possível entender o prédio mediante categorias formais de massa e volume. Trata-se de uma espacialidade fundamentalmente planar, construída a partir de superfícies geometrizadas quase bidimensionais.

Figura 05 - Imagens externas do Ginásio do Clube Atlético Paulistano

Fonte: ARTIGAS, Rosa. 2006

A plástica do prédio é, sem dúvida, atribuída à habilidosa cobertura plana, parte compacta e parte translúcida, com um imenso anel circular periférico de concreto, articulado por cabos de aço que partem de um pendural central, apoiado em pilares de concreto armado. No projeto do ginásio com capacidade para 2.000 pessoas, o problema que se colocou de imediato foi à construção de uma cobertura de grandes dimensões, livre de pilares centrais, que promovesse leveza e a transparência necessária para garantir ainda sua integração na malha urbana.

Inspirado pela leveza e a eficácia da roda de bicicleta, a cobertura projetada combina, simultaneamente, as duas concepções estruturais-espaciais que vinham sendo desenvolvidas nas construções em todo o mundo, desde a Revolução Industrial: a aberta, onde a tensão das forças é distribuída linearmente pelos cabos de aço; e a fechada, caracterizada pelos planos do anel e pelos pilares placas, onde as forças diluem-se em toda a superfície dos planos. Do pendural central partem 12 cabos de aço, dois a dois, formando um círculo de 35 metros de diâmetro, apoiados no anel circular de concreto. Com base na garantia de estabilidade das formas geométricas puras, como o círculo e o triângulo, a solução encontrada reduz a quantidade de pilares de apoio.

A cada 20 metros só foram necessários seis pilares para a sustentação de todo o anel, permitindo a criação de um espaço circular vazio em toda a volta, que garante a leveza e a soltura da cúpula. Periféricamente opaca e compreendendo um diâmetro central translúcido, a cobertura suspensa projeta área sombreada sobre a esplanada da praça ao ar livre, ao mesmo tempo em que permite a entrada de luz natural pelo centro e por toda à volta do prédio. O jogo de luz e sombra é a razão de toda a composição do conjunto, promovendo um espaço intermediário entre interior e exterior, tanto para quem está dentro, como para quem está fora do prédio.⁵

Os elementos estruturais trabalham no limite do equilíbrio entre tração e compressão, promovendo plena integração entre forma e a estrutura: para o anel periférico, a forma circular fechada e comprimida, foi utilizado o concreto, material resistente à compressão por excelência, já para o centro da cobertura, os cabos de aço, leves e flexíveis, comportam os esforços de tensão.

Figura 06-Imagens externas do Ginásio do Clube Atlético Paulistano

Fonte: <http://www.arquiteturabrutalista.com.br/fichas-tecnicas/DW%201958-/fichatecnica1958-31.htm>

Os seis pilares que sustentam o anel circular foram, ainda, alongados para que o volume projetado acima de sua superfície compensasse a tensão da pesada carga dos cabos, três toneladas cada um. Os cabos de aço nascem ancorados nos pilares de concreto e são levados até a roldana central, de onde retornam ao ponto de partida. O sistema é articulado nos encontros dos diferentes materiais, garantindo a proteção contra as variações de elasticidade.

A forma criada para aos pilares de sustentação do anel toma por base a figura do triângulo, apoiado em apenas um dos vértices, o que reduz a carga da laje para pontos de apoio únicos, ampliando o espaço livre da esplanada. Esse tipo de solução, que propõe uma inversão radical do sistema estrutural clássico de distribuição de cargas, quando a maior quantidade de material era localizada no embasamento da construção, tem origem no projeto para os Pavilhões de Exposição Europeus do período que se seguiu a Revolução Industrial. Sigfried Giedion ⁶ apresenta uma análise análoga exemplar, relacionando as descobertas do campo da tecnologia com a arte, ao comparar os gigantescos e delgados pilares pontuais do Palácio das Máquinas de Paris (1889) do engenheiro calculista Victor Contamin em estrutura metálica contraventada, com as esbeltas bailarinas da pintura de Edgar Degas.

Em ambos os casos, é o movimento dinâmico e contínuo e ininterrupto de distribuição de cargas e dos esforços, em direções variáveis, que equilibra o conjunto estrutural enunciando o rompimento com a espacialidade estática classicista, caracterizada pela distribuição linear de cargas de cima para baixo, segundo a lei natural da gravidade.

A quase impossibilidade de visualização da estrutura metálica desde o exterior, exceto em vista aérea, provoca a percepção do anel externo como se fosse o único responsável pela cobertura, que com isso além de ganhar maior importância e peso visual, parece levitar, já que seu peso está apenas levemente apoiado. O projeto claramente se destaca pela engenhosidade estrutural, possibilitada pelo sistema misto utilizado, pela beleza plástica, pela forma adotada, é uma obra de

arquitetura que transcende a mera solução estática, o edifício apresenta grande leveza, qualidade que aparece em várias obras de Paulo Mendes da Rocha.

Essa obra é simbólica por ser a primeira edificação não residencial imbuída do novo espírito brutalista, que se verificaria no decorrer da década de 60 em São Paulo, Antes dela, apenas o estádio do Morumbi (1952) de Artigas e Cascaldi apontava nessa direção. No Morumbi a linguagem plástica das arquibancadas de concreto aparente em balanço estavam diretamente vinculadas a uma solução estrutural.

A equipe de Pedro Paulo de Mello Saraiva conquistou o segundo premio, no concurso do Ginásio do Clube Atlético Paulistano, com um projeto bem significativo. Tratava-se de um edifício em monobloco horizontal de base retangular. Implantava-se no terreno de modo a ocupar toda a menor dimensão da quadra, transversalmente ao eixo longitudinal do clube. Assim como na proposta de Paulo Mendes, localizava todo o programa de apoio ao ginásio em um subsolo semi-enterrado, por sobre o qual pousava uma leve cobertura. A solução plástico funcional seguia dois eixos de simetria. As funções sociais aconteciam no nível térreo, ligeiramente elevado e transformado em *piano-nóbile*. A parte central transversal ao maior sentido do edifício atuava como um hall de distribuição. Ali chegavam as rampas de acesso externas e dali partiam rampas helicoidais internas em balanço, para o subsolo ou mezanino. Ocupando simetricamente as áreas laterais, se encontravam opostos o ginásio de esportes e o bloco que contém o auditório e escola. Assim como no projeto de Paulo Mendes, a quadra esportiva se encontra rebaixada e as arquibancadas que nascem ao nível do *piano-nóbile* descendem até o subsolo.

Figura 07-Implantação geral. A esquerda novo ginásio, no centro sede social. Direita:corte transversal passando pelo ginásio de esportes. Fonte: PAULO, Pacheco.2004, p 164-165

O ginásio de Itanhaém (1959) de Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi explora no projeto a tensão expressiva entre sistema de apoios e a estrutura da cobertura. Esse ginásio marca a primeira experiência do arquiteto com construções escolares, tema que se tornaria caro ao arquiteto, não só pela crença na influência formativa da escola para a sociedade, como também pelas experiências plásticas desenvolvidas. No final da década de 50, o governo paulista convidou uma equipe de arquitetos para executar a tarefa que fazia parte do programa de renovação do ensino público, entre os quais Vilanova Artigas, Paulo Mendes da Rocha e Fábio Penteadó. Artigas reestuda o próprio programa da escola, ele se recusa a pensar o edifício como um bloco, ou mais blocos independentes, ao invés disso, ele se decide por um partido que favoreça a integração

entre os setores. A solução espacial que o arquiteto encontrara na residência Taques Bitencourt torna-se o princípio do partido para as construções de grande porte, especialmente as escolas. Tudo começa com o lançamento de uma extensa estrutura de cobertura. Sob esse elemento, os ambientes se distribuem segundo critérios específicos, sem contudo perder o sentido de unidade espacial que esse teto propicia. Assim os setores podem obter a independência que exige a função,mas em nenhum momento dão a sensação de cerceamento ou divisão espacial estanque.

Em termos plásticos e estruturais, esse projeto tem na articulação da laje plana da cobertura, com seus pontos de apoios verticais, o foco de tensão expressiva, da mesma forma que ocorre no Ginásio Paulistano de Mendes da Rocha. Nos dois projetos a tradicional divisão viga-pilar-pilar é superada,e em seu lugar surge uma pela única- o pórtico estrutural. Esse, por sua vez, extrapola os limites fixados pela planta baixa, contendo e suportando o volume em seu interior. A vantagem dessa liberação em ambos os projetos é obviamente a liberação da área interna da necessidade de apoios em seqüência muito próximos. Outro ganho é que, devido à modulação imposta pelos pórticos seriados, torna-se possível a abertura de vãos da laje de cobertura nos seus intervalos, facilitando assim a iluminação e ventilação do interior.

Figura 08-Ginásio de Itanhaém de Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi

Fonte: <http://www.arquiteturabrutalista.com.br/fichas-tecnicas/DW%201960-42/1960-42-fichatecnica.htm>

No ginásio de Itanhaém o volume assume a forma de um trapézio invertido, pois os elementos verticais de sustentação receberam a forma de um triângulo retângulo invertido. No momento em que ocorre a passagem de cargas da laje para o pilar, a área de contato é maior, mas no ponto em que tais forças são transmitidas as fundações, a seção tende a diminuir progressivamente. Mais um ponto em comum com o projeto de Mendes da Rocha. A forma do prisma invertido havia sido experimentada por Niemeyer na escola de Diamantina, mas Artigas deve ao MAM do Rio de Janeiro (1953) de Reidy, a solução dos pórticos estruturais seriados. Trata-se em ambos os projetos, inclusive no ginásio de Mendes da Rocha, de extrair o máximo de rendimento do esqueleto de sustentação, não só no sentido funcional, mas também no sentido plástico, pois a variação de seção do pórtico tanto acompanha a lógica das solicitações de forças, quanto conforma um perfil elegante e delgado, cuja repetição define a modulação da planta e a volumetria do edifício.

3.0 Considerações Finais

Analisada em conjunto, a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha é expressão de espacialidade livre e constante, que traduz-se em extrema originalidade plástico-formal. Uma obra genuinamente singular, porém, com raízes na racionalidade universal do projeto moderno. Apesar da sólida aparência, vimos que sua forma não deriva das categorias tridimensionais de massa e volume só podendo ser plenamente apreendida através dos cortes. A partir de um entendimento elementar da arquitetura como provedora de abrigo, os fundamentos de sua obra são luz, sombra e ventilação, num jogo de transparências e opacidades, em que a luminosidade natural promove dramaticidade e dinamismo a racionalidade geométrica formal. Acompanha as sucessivas questões ditadas pelas descobertas tecnológicas sem abrir mão das soluções tradicionais das construções vernaculares e seus aspectos telúrico e tectônico.

A obra de Paulo Mendes contém a síntese e atinge plena autonomia, compreendendo a arquitetura pelo que lhe é elementar e intrínseco: Arte e Técnica. Sua obra é uma lição exemplar de como a técnica e o material são instrumentos para a geração forma onde a estrutura é certamente o elemento resolvido e criado junto a forma. Paulo Mendes apresenta uma produção precisa e constante, que abre mais um caminho de interpretação da arquitetura brasileira.

4.0 Referências Bibliográficas

- ARTIGAS, Rosa (ORG.). **Paulo Mendes da Rocha projetos 1957-1999**. Cosac Naify, São Paulo, 2006.
- KAMITA, João Masao. **Vilanova Artigas**. São Paulo, Cocac & Naify Edições, 2000.
- MAHFUZ, Edson da Cunha. **Loja Forma, Paulo Mendes da Rocha**, São Paulo, 1987. Série projetos exemplares, n. 1. *Projetos*, São Paulo, 11.123, Vitruvius, março 2011, <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/11.123/3818>>.
- PAULO, Pacheco. **O risco do Paraná e os Concursos Nacionis de Arquitetura 1962-1981**. Dissertação de Mestrado, UFRGS-Pontifícia Universidade do Paraná. Ori: Carlos Eduardo Dias Comas, Curitiba, 2004.
- Piñón Pallares, Helio. **Paulo Mendes da Rocha**. São Paulo : Romano Guerra Editora, 2002. 179 p. : il., fot.
- Piñón Pallares, Helio. Mahfuz, Edson da Cunha. **Teoria do projeto**. Porto Alegre : Livraria do Arquiteto, 2006. 227 p. : il.
- SABBAG, Haifa. **Paulo Mendes da Rocha: somos o projeto de nós mesmos**. Entrevista in: *Arquitetura e Urbanismo*, São Paulo, PINI, nº 131, fevereiro 2005.
- SOUTO, Ana Elisa Moraes. **Projeto arquitetônico e a relação com o lugar nas obras de Paulo Mendes da Rocha 1958-2000**. 2010. 2 v. : il. ; 21 x 30 cm. Tese (doutorado) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Arquitetura. Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura, Porto Alegre, BR-RS, 2010. Ori.: Mahfuz, Edson da Cunha.
- SOUTO, Ana Elisa. **Paulo Mendes da Rocha: a arquitetura como uma visão de mundo**. In: 9º ENEPEA (Encontro Nacional de Ensino de Paisagismo em Escolas de Arquitetura e Urbanismo no Brasil.), Curitiba de 22-25 de Outubro 2008.

-SOUTO, Ana Elisa. **O projeto arquitetônico e sua relação com o lugar nas obras de Paulo Mendes da Rocha.** In: Anais do III Seminário Projetar/Docomomo Sul, UFRGS-PROPAR, Porto Alegre, outubro 2007.

-TELLES, Sophia Silva. **Paulo Mendes da Rocha: A casa no Atlântico.** Documento: In: AU: Arquitetura e Urbanismo, São Paulo, Pini, nº60, junho-julho 1995;

-ZEIN, Ruth Verde. **A arquitetura da escola paulista brutalista 1953-1973.** 2005. 2 v. (1 folha dobrada) : il. ; 28x41cm dobrada em 28x21cm Tese (doutorado) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Arquitetura. Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura, Porto Alegre, BR-RS, 2005. Ori.: Comas, Carlos Eduardo Dias.